

UO‘K: 373.2;37.013;378

RAHBARLIK QOBILIYATLARI VA KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USUL VA SHAKLLARI

Narimbayeva Lola Kuzibayevna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi”
kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: l.narimbayeva@cspi.uz
ORCID:0009-0005-4377-916x

[10.5281/zenodo.18409618](https://doi.org/10.5281/zenodo.18409618)

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy rahbar shaxsida boshqaruv samaradorligini ta‘minlovchi professional kompetensiyalar va yetakchilik xususiyatlarini shakllantirish strategiyalari tadqiq etilgan. Shuningdek boshqaruv faoliyatida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan xarakter sifatlarini ko‘rib chiqilgan va ularni rivojlantirish usullarini ochib berilgan .

Kalit so‘zlar: boshqaruv kompetensiyasi, yetakchilik salohiyati, kognitiv refleksiya, rahbar shaxsi tahlili, menejment psixologiyasi, innovatsion ta‘lim metodlari.

MODERN METHODS AND FORMS OF DEVELOPING MANAGEMENT ABILITIES AND SKILLS

Narimbayeva Lola Kuzibayevna
Chirchik State Pedagogical University
Associate Professor of the Department of
"Methods of Preschool and Primary Education",
Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)
E-mail: l.narimbayeva@cspi.uz
ORCID:0009-0005-4377-916x.

Abstract: This article examines strategies for the formation of professional competencies and leadership qualities that ensure management efficiency in the personality of a modern leader. It also reviews the character traits necessary for successful participation in management activities and reveals methods for their development.

Keywords: management competence, leadership potential, cognitive reflection, leader personality analysis, management psychology, innovative teaching methods.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И НАВЫКОВ

Наримбаева Лола Кузибаевна

Чирчикский государственный педагогический университет
Доцент кафедры «Методика дошкольного и начального образования»,
Доктор философии по педагогическим наукам (PhD).

E-mail: l.narimbayeva@cspi.uz

ORCID:0009-0005-4377-916x

Аннотация: В данной статье исследуются стратегии формирования профессиональных компетенций и лидерских качеств, обеспечивающих эффективность управления в личности современного руководителя. Также рассматриваются черты характера, необходимые для успешного участия в управленческой деятельности, и раскрываются методы их развития.

Ключевые слова: управленческая компетенция, лидерский потенциал, когнитивная рефлексия, анализ личности руководителя, психология менеджмента, инновационные методы обучения.

KIRISH:Global o'zgarishlar va shiddatli texnologik taraqqiyot davrida boshqaruv tizimi ham tubdan yangilanmoqda. Bugungi kunda rahbar faqatgina buyruq beruvchi shaxs emas, balki jamoani umumiy maqsad sari birlashtiruvchi strateg, motivator va transformator bo'lishi talab etiladi. Rahbarlik ko'nikmalari har qachongidan muhimligining asosiy sababi - noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish zaruriyatidir.

Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt sharoitida "soft skills"- moslashuvchanlik, emotsional intellekt va tanqidiy fikrlash rahbarlikning poydevoriga aylandi. Zamonaviy menejer nafaqat ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, balki jamoaning psixologik iqlimi va har bir xodimning kreativ salohiyatini yuzaga chiqarish uchun mas'uldir. Shu bois, rahbarlik qobiliyatlarini ilmiy asosda rivojlantirish davlat va jamiyat barqarorligining muhim omili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI .

Veber haqiqiy demokratiya yirik davlatni kundalik boshqarishda nafaqat millionlab odamlar siyosiy qaror qabul qilishi uchun muntazam yig'ila olmasligi, balki boshqarish maxsus bilimni talab qilishidan kelib chiqqan deb hisoblar edi. Veber demokratiyada liderlik muhimligiga alohida e'tibor bergan. Aynan shuning uchun unga ma'qul sistema «demokratik elitizm», deb ataladi. Uning fikricha, elita yordamida boshqarish zaruriydir va umid qilish mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa, elitar tuzilmalarining insonlar manfaatini natijali, ongli va tashabbuskorona namoyon etishdir.

O'zining axloqiy qarashlarini Gelen inson yurish-turishini, axloqiy tomonlarini o'z davri odob-axloq to'g'risidagi fan dalillari bilan isbotlashga harakat qilgan. Axloqiy ta'limotida Gelen quyidagi tamoyildan kelib chiqadi: «insonda bir-biri bilan bog'lanmagan, farq qiladigan instinktga uxshash impulslar bor — ular ijtimoiy o'zini tutish prujinasiga o'xshaydi. Ana shular ijtimoiy boshqarishning va etikaning empirik

predmetini tashkil qiladi». Ijtimoiy hulq-atvor yoʻnalishini tugʻma impul's sifatida berilgan yirtqichlik, bosqinchilik instinkti aniqlaydi. Bosqinchilik energiyasi turli xulq-atvor shakllariga oʻtib ketadi.

Tashkilotdagi boshqaruv jarayonlarini rahbarlar tomonidan amalga oshiriladigan maqsadli amallar majmuasi sifatida taʼriflash mumkin. Shunga qaramay, boshqaruv subʼektlarining ierarxik joylashuvi va ularning funksional vazifalari bir-biridan sezilarli darajada farqlanadi, bu esa har bir rahbarga xos boʻlgan oʻziga xos masʼuliyat maydonini yaratadi.

Boshqaruv faoliyatining psixologik determinatsiyasini oʻrganishda xalqaro miqyosdagi olimlar, xususan, M.Veber, P.Sorokin, E.Toʻffler va S.Xorn kabi tadqiqotchilarning ilmiy merosi muhim oʻrin tutadi. Mavjud adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, boshqaruv qobiliyatlarining genezisi va tabiati borasida ilmiy hamjamiyatda bir-biriga zid yondashuvlar mavjud.

Xususan, ayrim nazariya vakillari "tugʻma yetakchilik" gipotezasiga tayanib, rahbarlik sifatlari shaxsga tabiatan berilishi, taʼlim va tarbiya jarayonlari esa bu qobiliyatlarni shakllantirishda ikkinchi darajali ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlaydilar. Biroq, zamonaviy tadqiqotlar va bizning yondashuvimizga koʻra, boshqaruv salohiyati - bu maqsadli rivojlantiriladigan dinamik jarayondir. Bunda shaxsning kognitiv jarayonlari, kommunikativ kompetensiyasi hamda oʻz-oʻzini boshqarish koʻnikmalari oʻzaro uygʻunlikda rahbarlik mahoratini yuzaga chiqaradi.

Tadqiqotchilarning aksariyati "rahbar" tushunchasiga jamoaviy maqsadlar yoʻlida boshqalarga ijobiy taʼsir oʻtkaza oladigan va resurslarni natijadorlikka yoʻnaltiruvchi subʼekt sifatida yondashadilar. Ushbu nuqtai nazardan, rahbarlik - bu nafaqat lavozim, balki shaxslararo munosabatlar tizimida samaradorlikni taʼminlovchi professional taʼsir sanʼatidir.

Mutaxassislarni boshqaruv maydoniga tayyorlashning poydevori bevosita oliy taʼlim muassasalari bosqichida qoʻyiladi. Oʻquv jarayonida qoʻllaniladigan situatsion modellashtirish va interaktiv amaliy mashgʻulotlar talabalarga nazariy bilimlarni real boshqaruv koʻnikmalariga aylantirish imkonini beradi. Bunday amaliy yondashuv boʻlajak menejerlarda shaxsiy tajriba bazasini shakllantirish va murakkab tashkiliy masalalarda optimal yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

MDX tadqiqotchilar, jumladan, A.F. va L.D. Kudryashov, A.V. Karpov, V.N. Mashkov hamda G.N. Nikiforov kabi olimlarning ilmiy xulosalariga koʻra, boshqaruv samaradorligining fundamental asosi - bu shaxsning professional sifatlari va boshqaruv kompetensiyalari oʻrtasidagi uygʻunlikdir. Ularning fikricha, aynan professional qobiliyatlarning shakllanganlik darajasi rahbar faoliyatining muvaffaqiyat trayektoriyasini belgilab beruvchi asosiy mezon hisoblanadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mehnatsevarlik va kasbiy sifatlarni uzluksiz rivojlantirishga tayyorlik boshqaruv malakasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy xarakter xususiyatlarini to'liq anglash tezkor qarorlar qabul qilish zarur bo'lgan holatlarda ularni boshqarish imkonini beradi, chunki o'ylamasdan qilingan harakatlar salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'zini obyektiv baholay olgan inson boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aynan shu jihatlar mazkur maqola mavzusining dolzarbligini asoslaydi.

Rahbar uchun mutlaqo "yomon" yoki "yaxshi" sifatlari mavjud emas, ularning yig'indisi boshqariladigan resurs hisoblanadi. Shu bilan birga, anglanmagan yoki e'tiborsiz qoldirilgan sifatlari jiddiy muammo bo'lishi mumkin, chunki ular eng noqulay vaqtda kutilmaganda namoyon bo'ladi. Buning oldini olish uchun oqilona va metodologik jihatdan to'g'ri o'z-o'zini baholash, shuningdek, rahbar shaxsini takomillashtirishga qaratilgan diagnostik va amaliy metodikalardan foydalanish zarur. Rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishning ko'plab usullari mavjud: mustaqil bilim olish usuli, faoliyat orqali o'qitish, MBA dasturi, AQSh olimlari tomonidan ishlab chiqilgan biznes-keyslar usuli, kalit so'z va iboralar metodi va boshqalar. Ammo ushbu metodlarni qo'llashdan oldin inson xarakteri o'zgarmas emasligini, u egiluvchan va plastik ekanini anglash muhimdir. Rivojlanish kaliti insonning amaliy harakatlarida namoyon bo'ladi.

Bo'ysunuvchilar bilan muloqotdagi qiyinchiliklarni yengish va kuchli, maqsadga intiluvchan shaxs sifatida rivojlanish uchun quyidagi boshqaruv vositalari va kompetensiyalarini qo'llash maqsadga muvofiq:

1. boshqaruv vositalarining vazifasi va qo'llash ketma-ketligini tushunish;
2. majburlash va motivatsiyani uyg'unlashtirish tamoyillarini o'rganish;
3. jazolash va noto'g'ri xatti-harakatlarning oldini olish texnikalariga oid operativ liderlik vazifalarini o'zlashtirish;
4. dastlab bu metodlarni qo'llash qiyin bo'lishi va muvaffaqiyat darajasi past bo'lishiga tayyor holda ish boshlash, bu kasbiy layoqatsizlik belgisi emasligini tushunish;
5. vaziyatga ta'sir ko'rsatishning umumiy algoritmini anglash;
6. o'z idroki va bo'ysunuvchilarning idrokiga oid shakllangan stereotiplarni buzishni o'rganish.

Turli metodikalarni qo'llashdan oldin o'z xarakterini chuqur tahlil qilish, uning yorqin namoyon bo'ladigan jihatlari va ular bilan bog'liq sifatlarni aniqlash zarur. Shundan so'ng boshqaruv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni reyting shaklida tuzish va ularning paydo bo'lishiga qaysi xarakter sifatlari sabab bo'layotganini tahlil qilish lozim. Keyin esa ish faoliyatiga xalaqit berayotgan sifatlarni o'zgartirishga turtki bo'ladigan harakatlar va vaziyatlarni belgilash mumkin.

Rahbar samaradorligini oshirishning muhim mexanizmlaridan biri- refleksiya hisoblanadi. Refleksiya - bu shaxsning o'z maqsad va harakatlarini anglash va boshqarishga qaratilgan jarayon bo'lib, obyektning turli nuqtai nazardan tahlil qilish, natijalarni jamlash va ularni yagona tizimga keltirishni ta'minlaydi. Refleksiya ong faoliyatining turli rejimlarini ishga solib, inson faoliyatini alohida elementlari va yaxlit holda chuqur anglash imkonini beradi. Refleksiya natijalari xulq-atvorni aniq baholash va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bu jarayonda "pozitsiya" tushunchasi muhim o'rin tutadi. Pozitsiya - bu subyektning obyektga bo'lgan munosabati bo'lib, u motivlar, rolli va funksional holat, shuningdek kasbiy bilim va tajriba bilan belgilanadi.

Refleksiya texnikasi - bu bir pozitsiyadan boshqasiga o'tish vosita va usullari majmuasidir. Refleksiv rivojlanish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. refleksiv harakatlarni shakllantirish;
2. intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish;
3. refleksiyani kasbiy faoliyatda faolroq qo'llash;
4. kasbiy faoliyatni takomillashtirish;
5. menejer shaxsiyati tuzilmasidagi o'zgarishlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Refleksiya rivojiga tashkilot maqsad va strategiyasining yo'qligi, stereotip xulq-atvor, avtoritar boshqaruv uslubi, qo'rquv, mas'uliyatsizlik, past kasbiy kompetensiya va boshqa omillar to'sqinlik qilishi mumkin. Buning oldini olish uchun quyidagi tavsiyalarni muntazam ravishda bajarish lozim:

1. muhim voqealar va murakkab vaziyatlardan so'ng o'z harakatlarini tahlil qilish;
2. har ish kunidan keyin retrospektiv tahlil o'tkazish;
3. boshqa insonlar haqidagi tasavvurlarni qayta ko'rib chiqish;
4. ishlab chiqarish faoliyati natijalari bo'yicha yig'ilishlar o'tkazish;
5. xarakteri va qarashlari turlicha bo'lgan insonlar bilan muloqotni kengaytirish;
6. aniq vaziyatlar misolida faoliyatni tahlil qilish;
7. ichki baholash pozitsiyasini o'zgartirishni o'rganish.

Refleksiya metodini o'zlashtirgandan so'ng insonlarning o'zini va atrofdagilarni yaxshiroq tushunishiga, o'ziga ishonch va barqarorlikning oshishiga olib keluvchi ijobiy dinamikani kuzatish mumkin.

Boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullaridan biri - vaziyatli pedagogik topshiriqlardir. Ular muammoni aniqlash, kasbiy tilni shakllantirish va vaziyatni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu metod menejerni emas, balki yangi ijtimoiy, siyosiy va ishlab chiqarish sharoitlariga moslasha oladigan professional boshqaruvchini tayyorlaydi.

Yana bir samarali metod - konstatatsion eksperiment bo'lib, u nazariy tahlil va akmeografik yondashuvga asoslanadi. Ushbu metod doirasida quyidagi usullar

qo'llaniladi: boshqaruv qobiliyatlarini aniqlashga mo'ljallangan mualliflik so'rovnomalari;

1. "Erkin tavsif" proektiv metodi;
2. "Tugallanmagan jumla".

Sotsiologik tadqiqot natijalari rahbarlarda o'zini boshqarish, qadriyatlar, aniq maqsadlar, o'zini rivojlantirishga intilish, muammolarni hal etish, ijodiy yondashuv va boshqalarning muhimligini ko'rsatdi. Ushbu natijalar boshqaruv salohiyatini rivojlantirish metodikalarini ishlab chiqish va qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Refleksiyani rivojlantirish uchun rahbarlarda "ko'zguli effekt" metodidan foydalanish, muntazam ravishda xodimlardan qayta aloqa olish va o'z-o'zini monitoring qilish kundalik ko'nikmaga aylanishi lozim. Bu jarayon rahbari avtoritarizmdan saqlaydi va uning kasbiy "yonib ketishi" oldini oladi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak rahbarlarni tayyorlash jarayoni faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi tavsiyalarni joriy etish maqsadga muvofiq:

-Keys-stadi metodini kengaytirish: Talabalarni real boshqaruv inqirozlari va muammoli vaziyatlarni yechishga yo'naltirish.

-Psixologik treninglar va kovching: OTM o'quv dasturlariga liderlik psixologiyasi, stressga chidamlilik va notiqlik san'ati bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni ko'paytirish.

-Mentorlik tizimi: Talabalarning tajribali amaliyotchi-rahbarlar bilan bevosita muloqotini va "ustoz-shogird" an'anasi asosida tajriba almashishini yo'lga qo'yish.

-Simulyatsion o'yinlar: Boshqaruv jarayonlarini virtual modellashtirish orqali talabalarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

Xulosa. Olingan tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, yetakchilik salohiyati va boshqaruv kompetensiyalarini takomillashtirish statik hodisa emas, balki dinamik va uzluksiz transformatsiya jarayonidir. Ushbu jarayonning samaradorligi bevosita rahbarning intellektual va emotsional refleksiyasi, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki motivatsiyasi hamda innovatsion boshqaruv texnologiyalarini amaliyotga integratsiya qila olish darajasi bilan belgilanadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, zamonaviy rahbarlik mahorati - bu doimiy o'z-o'zini tahlil qilish va yangilanayotgan ijtimoiy-pedagogik metodikalar asosida shaxsiy boshqaruv paradigmasini boyitib borishning mahsulidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Sh.M. Mirziyoyevning "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. T.: -2016y. 29- dekabr.
2. Abdullayeva, M. R. (2021). Fe'liy frazemalarni o'zbek tilidagi muqobil variant guruhlanishi (agata kristi asarlari tarjimalari misolida). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 227-231.
3. Vudkok M., Frensis D. Raskreposhyonniy menedjer. M.: Delo, 2010.

- 4..Morozova O. A. Mutaxassis kompetentligini baholash metodikasi. Rostov n/D, 2009.
- 5.Narimbayeva. L. K. Students controllability skill development didactic basics "Scientific impulse" // No. 26 (100), often October 1, 2024
6. Narimbayeva. L. K. Modern preschool education organization management. // Teacher and continuously education //2024 3/1-issue.350-354 p
- 7.Narimbayeva. L. K. Students controllability skills formation mechanisms. Monograph. «ZEBO PRINTS » T – 2024.84 b
8. Narimbayeva. L. K. Preschool education management structure and content. // Preschool and start drinking in education moral - aesthetic upbringing development priority directions || // 2024 y, 87-90 p
- 9.Назаров . Қ. Фарб фалсафаси.- Т.: «Шарқ», 2004.- 720 б
- 10..Isayev A. P. Boshqaruv refleksiya-sini rivojlantirish. Elitarium, 2008.
- 11.Fridman A. S. Boshqaruv xarakterini rivojlantirish metodlari. Elitarium, 2010.